

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ (ВІЙСЬКОВОЇ) АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРІЇ, МЕДИЦИНИ ТА
БІОТЕХНОЛОГІЙ С. З. ГЬЖИЦЬКОГО

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«НАУКОВИЙ ЦЕНТР ДИДАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ»

МАТЕРІАЛИ
III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРАВА ЛЮДИНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУЧАСНИЙ
СТАН, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ»

16 квітня 2026 року

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE
TE
ECHNOLOGICAL
VER SITY

МІНІСТРЕСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент науки і освіти
Харківської обласної державної (військової) адміністрації
Державний біотехнологічний університет
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковороди
Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Харківська обласна громадська організація
«Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»

МАТЕРІАЛИ
III ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ПРАВА ЛЮДИНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУЧАСНИЙ
СТАН, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ»

16 квітня 2026 року

Харків
2026

УДК 342.7:321.231.14
П69

Редакційна колегія:

Михайлов В. М., доктор технічних наук, професор; **Серік М. Л.**, кандидат технічних наук, доцент; **Москаленко О. В.**, доктор юридичних наук, професор; **Дуюнова Т. В.**, доктор економічних наук, кандидат юридичних наук, професор; **Коваленко О. О.**, доктор юридичних наук, професор; **Грещук Г. І.**, доктор економічних наук, доцент; **Шерстюк С. В.**, кандидат економічних наук, доцент; **Нагаєв В. М.**, доктор педагогічних наук, професор; **Ковач О.В.**, кандидат юридичних наук; **Ковач Д. Л.**, кандидат юридичних наук, доцент.

П 69

Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту [Електронне видання]: матеріали III всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 квітня 2026 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. – Харків, 2026. – 440 с. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: <http://btu.kharkov.ua/nauka/konferentsiyi/>

ISBN 978-617-8742-05-8

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на III всеукраїнську науково-практичну конференцію «Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту», яка відбулась у Державному біотехнологічному університеті 16 квітня 2026 року.

Матеріали подані в авторській редакції. Автори тез несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

УДК 342.7:321.231.14

ISBN 978-617-8742-05-8

© Колектив авторів, 2026.

ЗМІСТ

ПРОГРАМА.....	15
ПЕРЕДМОВА.....	22
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО.....	24

СЕКЦІЯ 1. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ

БЕЛОКОНЕВА О. О.

ПОРУШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ.....	25
--	----

ВОРОНЯНСЬКИЙ О. В.

ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВА В КОНТЕКСТІ ДИНАМІКИ ЗМІНЮВАНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН.....	29
---	----

HLADKY V. V.

THE ARCHAIC AND EARLY STATE STAGE IN THE FORMATION OF IDEAS ABOUT SEXUAL FREEDOM.....	34
---	----

КОЛЕСНИК Т. М.

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ: СТАНОВЛЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.....	36
---	----

ПАРХОМЕНКО Р. Р.

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНИХ АКТОРІВ У ФОРМУВАННІ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ.....	40
--	----

СУБОТА Д. С.

ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПЕРІОДИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ: ДОСВІД ХХ СТОЛІТТЯ.....	44
---	----

СЕКЦІЯ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

БРУЛЕВИЧ В. В.

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ.....	47
--	----

ВОЛИК Д. С.	
ГУМАНІЗМ ЯК ПРИНЦИП ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ.....	50
ГОЛОВАНЬ Т. Г.	
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ.....	53
ГОРЯЙНОВА Є. С.	
ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ МІЖ ВОЄННОЮ НЕОБХІДНІСТЮ ТА ГУМАННІСТЮ В СУЧАСНИХ КОНФЛІКТАХ.....	56
ГУДИМКА А. М.	
БАЛАНС МІЖ ПУБЛІЧНИМ ІНТЕРЕСОМ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИМИ СВОБОДАМИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ КСУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ.....	59
ДЕЖУРНА С. О.	
ГАРАНТІЇ ПОЄДНАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СІМЕЙНИХ ОBOB'ЯЗКІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ.....	63
ДОМБРОВСЬКА О. В.	
СПРАВИ УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЇ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ: НОВІ ПІДХОДИ ДО ЮРИСДИКЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ.....	66
ДОНЧЕНКО О. П.	
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ СВОБОДИ ТА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СУЧАСНОМУ ПРАВОНАХОДИСНОМУ ДИСКУРСІ.....	70
КЕЛЬМАН М., КЕЛЬМАН Р.	
ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВО ЯК ЯВИЩА ОДНІЄЇ СУТНОСТІ. ЧИ МОЖНА ЦЕ СКАЗАТИ ПРО ДЕРЖАВУ?	74
КОВАЧ Д. Л.	
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ ЕКОЦИДУ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД	77
КОВАЧ О. В.	
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ІНФОРМАЦІЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВИХ ВИКЛИКІВ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА	82

КОХАН Є. М.	
БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК, МЕЖІ ТА ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ	87
КУРМАН Т. В.	
ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ГАРАНТІЙ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРОДОВОЛЬСТВО	89
МЕЛЬНИК М. В.	
ЧИННИКИ ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ПРОФЕСІЇ ПРОКУРОРА	92
МЕЛЬНИК К. Ю.	
ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНКУРС НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО»	96
МИРОНЮК О. І.	
ПОСТМОРТАЛЬНА РЕПРОДУКЦІЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ	99
МОГІЛЕВСЬКИЙ Л. В.	
РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА В УМОВАХ ВІЙНИ.....	104
МОЗОЛЮК-БОДНАР Л. М.	
НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ ПРАВ ЛЮДИНИ	107
МОІСЕЄВА Н. І.	
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ПРАВА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ	111
ОЛІЙНИК У. М.	
ПРАВОВА ПРИРОДА ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРАВ ЛЮДИНИ	115
ПАЛАМАРЧУК А. І.	
ПРАВО ЛЮДИНИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ	118
ПАШКО М. В.	
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ»	120

ПЛЕСКУН О. В., КАПІОНКІНА Т. Ю.

ПІДСТАВИ ВІДМОВИ У ПРИЗНАЧЕННІ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ:
АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ 123

СВИНАРЬОВА Д. С.

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ: НЕОБХІДНІСТЬ
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 127

СЛИВКА Б. С.

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НООСФЕРНО ОРІЄНТОВАНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК СИНЕРГЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ У СФЕРІ СТАЛОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 129

ТІХОНОВ А. М.

ДИПЛОМ БЕЗ КОРДОНІВ: ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ
ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ 133

ХИЖНЯК О. О.

СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ VS БОРОТЬБА З
ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ: КОНСТИТУЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДОПУСТИМИХ
ОБМЕЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 137

СЕКЦІЯ 3. ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

ВОРОЖБИТ-ГОРБАТЮК В. В.

КОНЦЕПЦІЯ НЕЙРОРОЗМАЇТТЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ І ПРОБАЦІЇ
УКРАЇНИ..... 142

КРАЙНІЙ П. І.

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІВ
ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ІЗРАЇЛЮ В ПЕРІОД ДІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ
ПРАВОВИХ
РЕЖИМІВ..... 144

МОГІЛЕВСЬКА Л. Г.

ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДУ ПЕРЕКОНАННЯ В КОНТЕКСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ 148

МІНЕНКО С. І.

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ВИМІР ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ
ВЛАДИ ЯК УМОВА РЕАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ..... 151

ОСТАПЕНКО Ю. І.

РОЛЬ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК
ВАЖЕЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ДОСТАТНІЙ
ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ 155

РУДАНЕЦЬКА О. С., ПАВЛІВ-САМОЇЛ Н. П.

ЕТИЧНІ ТА ТРУДОВІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ
ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 161

СЕКЦІЯ 4. РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

ДУЮНОВА Т. В.

ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА
ЩОДО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У СУЧАСНИХ
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 166

ЗІГАНШИН А. І.

ЩОДО УТОЧНЕННЯ СУТНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 169

КУШНІР Р. С.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРОФСПІЛКАМИ В
ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ УКРАЇНИ 172

ШЕРСТЮК С. В.

ІНСТИТУЦІЙНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ЗА СУДОВОЮ ГІЛКОЮ ВЛАДИ 177

СЕКЦІЯ 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

БЄЛІК А. А.

МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: СУЧАСНІ
ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 181

СЕКЦІЯ 3. ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У МЕХАНІЗМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Ворожбіт-Горбатюк В. В.,

доктор педагогічних наук, доктор PhD з права, професор,
головний науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України,
gorbatykvv@ukr.net

КОНЦЕПЦІЯ НЕЙРОРОЗМАЇТТЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ І ПРОБАЦІЇ УКРАЇНИ¹

Гуманізація виконання покарань в Україні, з-поміж іншого, реалізується через широку практику Державної установи «Центр пробації», практики виду покарання «пробаційний нагляд» [2; 3].

Інституційна цінність ефективної взаємодії працівників Національної поліції та пробації на засадах у тому числі концепції нейророзмаїття передбачає вирішення стратегічно значущого завдання «формування довіри та партнерства з населенням. У взаємодії з населенням поліція дотримується принципів діалогу, взаємоповаги та спільної відповідальності за безпеку і правопорядок» [4]. Проблематика використання ресурсності нейророзмаїття в пробації контекстно євроінтеграції і гуманізації виконання покарання у виді пробаційного нагляду системно викладена у монографії авторки [1].

Ця публікація присвячена розкриттю перспектив використання нейророзмаїття в безпосередній взаємодії працівників Національної поліції та пробації. Соціально-виховні заходи пробації мають корелюватися із напрацюваннями нейророзмаїття для досягнення очікуваного ефекту у запобіганні злочинності. Нейровідмінні люди стають свідками, потерпілими, підозрюваними в правопорушенні. Деякі поведінкові аспекти можуть

¹На виконання технічного завдання фундаментального дослідження ««Євроінтеграційний напрям формування концепції кримінально-виконавчої діяльності в Україні» за керівництва В. Пивоварова в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

тлумачитися як порушення, непокора, неповага: уникання зорового контакту (може бути проявом аутизму), сенсорне перевантаження (сирена може викликати стан заніміння, завмирання, деструктивну поведінку), імпульсивність і невиконання умов пробації може бути проявом РДУГ. Досвід Великої Британії з експертного супроводу персоналу поліції за концепцією нейророзмаїття [5].

Запровадження поліцейського нагляду у співпраці з пробацією з опорою на концепцію нейророзмаїття містить потенціал безбар'єрності, коли кожна людина розуміє вимоги закону та може нести відповідальність у доступний їй спосіб. Логічними є такі напрями, які корелюються із стратегічними завданнями [4]:

- ✓ Підвищення рівня безпеки через попередження ескалації насильства під час розшуку і затримання осіб, які ухиляються від пробаційного нагляду, супроводу фахівців під час відвідування суб'єктів пробації.
- ✓ Підвищення довіри до Національної поліції під час профілактичної роботи з особами, схильними до правопорушень, з використанням опори на сильні сторони таких осіб.
- ✓ Успіх комунікацій під час обміну інформацією з фахівцями пробації.

Ключові гуманістичні маркери такої взаємодії з досвіду Великої Британії, актуальні для України, наступні. 1) Рівність у професійних ідентифікаціях і ефективний розподіл робочого навантаження за видами діяльності на основі регулярного оцінювання нейророзмаїття на робочому місці для тих, хто не має офіційного діагнозу, але усвідомлює труднощі, з якими може зіткнутися людина, яка має його. 2) Застосування підходу «орієнтований на потреби» допоможе організації застосувати розумні корективи. 3) Прийняття культурних та функціональних переваг, які є альтернативними способами мислення для успіху поліцейської діяльності. Інформування про інклюзивний підхід і безбар'єрність через урахування переважно невидимої різниці [5].

Список використаних джерел

1. Ворожбит-Горбатюк В. В. Пробаційні програми для повнолітніх суб'єктів пробації: євроінтеграційний вектор національного дискурсу: монографія електрон. наук. вид. Харків: Право, 2025. 226 с. DOI: <https://doi.org/10.31359/97861786178617127>

2. Огляд результатів діяльності Державної установи «Центр пробації» за I півріччя 2025 року. Київ: 2025. 91 с. URL: <https://surl.lu/petaxi>
3. Про пробацію. Закон України. Відомості Верховної Ради, 2015, № 13, ст.93. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text>
4. Стратегія розвитку Національної поліції України на 2026—2030 роки. URL: <https://npu.gov.ua/static-objects/npu/sites/1/uploaded-files/strategiia-rozvitku-nacionalnoyi-policiyi-ukrayini-na-2026-2030-roki.pdf>
5. Neuro-Vision. Національна програма боротьби з кіберзлочинністю у Великій Британії. 2026. URL: <https://www.creasedpuddle.co.uk/police-neurodiversity-training/#:~:text=Neurodiversity%20and%20Professional%20Standards,Improved%20complaint%20outcomes>

Крайній П. І.,
кандидат юридичних наук, доцент
Чернівецький національний університет
Імені Юрія Федьковича
e-mail: p.krayniy@chnu.edu.ua

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ІЗРАЇЛЮ В ПЕРІОД ДІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Враховуючи триваючу дію правового режиму воєнного стану в Україні, який вплинув на появу або ж обговорення утворення нових органів публічної влади (наприклад, цивільні та військово-цивільні адміністрації; створення військової прокуратури та військових судів тощо) та розширення повноважень окремих органів влади (наприклад, органів місцевого самоврядування, окремих центральних органів виконавчої влади в частині розширення повноважень, спрямованих на захист прав і свобод людини в сучасних умовах), доцільно вивчити особливості діяльності системи органів публічної адміністрації у державах, які перебувають у стані триваючих війн чи військових конфліктів.

В українському та західному експертному середовищі досить часто чуємо порівняння України та Держави Ізраїль в частині організації оборони, діяльності публічної влади та прогнозування майбутньої життєдіяльності під впливом фактору війни. Для європейських держав така модель виглядає дещо сюрреалістично, проте не для згадуваних держав. Адміністративне право, яким